

26 Oct 2018 - 12:00 AM

Por: Carolina Botero Cabrera

El futuro de la ciencia abierta

La ciencia abierta se ha convertido en el objeto del deseo de la política. Así, por ejemplo, en Colombia saltó al estrellato porque la OCDE ha hecho de estas políticas uno de los puntos de su lista de chequeo. Sin embargo, es frecuente también que los gobiernos hablen de ciencia abierta cuando en realidad se refieren a políticas de acceso abierto, donde incluyen unos pocos elementos de datos abiertos y en alguna esquina mencionan la ciencia ciudadana y participativa.

No hay una sola definición de ciencia abierta, pero adopto esta de Cientópolis para quienes están entrando en el tema: “Producir conocimiento científico de manera abierta y colaborativa dejando en libre disponibilidad tanto los instrumentos de trabajo como los resultados intermedios y finales que se obtienen a lo largo de ese proceso”. La ciencia abierta no es exclusiva de expertos e incluye la promesa de revolucionar la producción de conocimiento científico porque se dice que es más eficiente, democrática y tiene el potencial de atender mejor a las demandas sociales. Si esta promesa se cumple es la apuesta que muchos quieren hacer.

Esta visión tan corta limita el desarrollo de la ciencia abierta y evita reconocer el rol que puede jugar para construir ciudadanía y desarrollar democracias. Lo que no es menor si consideramos que América Latina necesita cualquier ayuda en esto ahora mismo.

Con el fin de apoyar a los gobiernos de la región, una treintena de activistas, académicos y practicantes de ciencia abierta nos reunimos en Panamá y trabajamos en un documento que busca aterrizar la ciencia abierta para los tomadores de decisiones en América Latina y el Caribe. La Declaración de Panamá de Ciencia Abierta (2018) enumera los elementos que deben incorporar sus iniciativas regulatorias y las estrategias que podrían desarrollar. Su versión inicial se presentó a los asistentes al Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (Cilac 2018).

Con el fin de reconocer que el proceso y la participación son importantes en ciencia abierta, esta Declaración se presenta como un documento vivo hasta mediados de diciembre. Durante este plazo, otros podrán aportar comentarios y sugerencias para asegurarnos de recoger la mayor cantidad de visiones de ciencia abierta.

La Declaración se construye a partir del “Manifiesto de ciencia abierta y colaborativa: hacia

una ciencia abierta e inclusiva para el bienestar social y ambiental" de la Red de Ciencia Abierta y Colaborativa para el Desarrollo. Reconoce que la ciencia abierta es un concepto polisémico y que en esa pluralidad reside su especial fortaleza. La particularidad del documento es que se concentra en pensar en lo que podemos contarles a los hacedores de política pública para mejorar y apoyar su muy importante labor.

Creo que si quienes trabajamos de cerca en la ciencia abierta y conocemos su contexto logramos un consenso sobre elementos y estrategias, estaremos entregando una base sólida para un debate productivo local. Estos elementos y estrategias tienen sentido en lo local y es cada sociedad la que deberá implementarlas según sus propios contextos.

Creo que podemos explicar que no basta con tomar conceptos de países desarrollados y trasplantarlos a nuestras realidades, hace falta trabajar para que tengan sentido en lo local.

Muchas gracias a las mujeres y hombres que se sumaron a esta iniciativa y a las muchas otras personas que lo harán durante las próximas semanas. Estoy convencida de que nos une la confianza en que la ciencia es motor de la democracia, la libertad y la justicia social, especialmente en el momento histórico actual de la región.

[VER TODOS LOS COLUMNISTAS](#)

Buscar columnista

Últimas Columnas de Carolina Botero Cabrera

19 Oct 2018 - 12:00 AM

Por: Carolina Botero Cabrera

Censurar opiniones no es la respuesta

El senador Name quiere proteger nuestro buen nombre creando un mecanismo rápido y ágil para retirar contenidos ofensivos de las redes sociales. Además, quiere evitar el anonimato detrás del que se esconden muchos de quienes insultan y violentan en la red. Es un propósito loable pues el aumento de la violencia digital en las redes sociales lo justifica. Sin embargo, su iniciativa no cumple estándares internacionales para la protección de la libertad de expresión.

Hagamos un recorrido de los problemas del proyecto. En primer lugar, la forma como el proyecto aborda el problema ignora un elemento central a la libertad de expresión reconocido internacionalmente: este derecho incluye la expresión de pareceres y opiniones que ofenden, escandalizan o perturban. Además, una opinión no tiene que ser cierta, es solo eso, una opinión.

Precisamente por eso, las opiniones son frecuentemente incómodas, pero son la base de las democracias, pues se reconoce la diversidad y se garantiza que todos podemos decir lo que queremos. Esto es clave para las minorías y nos debe preocupar a todos porque es lo que

permite decir aquello que no les gusta a los poderosos. Solo si defendemos ese derecho, estaremos en una democracia.

No dudo que muchos abusan de este derecho. Como sociedad debemos buscar mecanismos para que quienes son víctimas de los abusos en el ejercicio de la libertad de expresión tengan justicia. Ahora bien, crear mecanismos expeditos y extrajudiciales que evitan precisamente el poder democratizador de la red —cualquiera tiene acceso al megáfono— es más peligroso.

El proyecto de ley presume que las opiniones son difamatorias. El ofendido se queja y la decisión final —que borra de un plumazo una opinión— la toman empresas intermediarias —generalmente, empresas privadas poderosas y extranjeras como Facebook, Google o Twitter—.

No es la primera vez que algo así se intenta en Colombia. En 2016, por ejemplo, el Centro Democrático, de la mano del senador Jaime Amín, propuso un proyecto de ley para controlar redes sociales con el propósito de defender el buen nombre de los colombianos.

Tampoco es el primer lugar donde se intenta ni es un privilegio de la derecha. Veamos ejemplos recientes y contrastantes: después de perder el referéndum, Evo Morales promovió una norma para regular las redes sociales y prohibir el anonimato en Bolivia. En 2017, cuando ya se retiraba del poder, Correa presentó un proyecto que buscaba regular los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet en Ecuador, y, ese mismo año, en Venezuela pasó la ley contra el odio en internet. En Nicaragua se debatió una norma parecida este año. De los varios proyectos similares en la región, el único que es ley es la norma venezolana.

Las citas descontextualizadas de la jurisprudencia colombiana —presentes en la motivación del proyecto— no pueden ignorar que, tanto en Colombia como en los estándares internacionales, respetar la libertad de expresión obliga a que las restricciones —como las que busca implementar este proyecto— se diseñen sobre la base de ser específicas, previsibles, claras, analizando el impacto, además de que deben ser proporcionales.

Es decir, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero con esa lupa el proyecto del senador Name queda tendido en la lona, no pasa la prueba. En temas en los que hay tensión con la libertad de expresión se han creado mecanismos más dinámicos, por ejemplo, históricamente, lo que se ha promovido son garantías de rectificación y respuesta que fomenten el debate, y no censura.

Que el mecanismo sea extrajudicial es grave. El relator para la Libertad de Expresión de la ONU, David Kaye, preocupado por la tendencia mundial que hace que surjan estas normas, hizo un llamado para que cuando los Estados restrinjan contenido lo hagan a través de órdenes dictada por autoridad judicial imparcial e independiente, cumpliendo las garantías procesales y de legalidad, necesidad y legitimidad. También en esto falla el proyecto.

Además, al darle un rol protagónico al MinTIC, el proyecto tampoco está en línea con otra recomendación de Kaye: “Los Estados deberían de abstenerse de adoptar modelos de regulación en los que los organismos gubernamentales y sus normas, y no las autoridades

judiciales, se erijan como árbitro”.

También quiero recordarles que la tendencia internacional es la despenalización de dos conductas que le preocupan al senador Name: la injuria y la calumnia. Colombia, Brasil y Argentina son la excepción en la región, por eso muchos creemos que reforzar esa posición es equivocada y más que regresiva.

Finalmente, el anonimato es un derecho que permite la participación de las personas en el debate público, pues frecuentemente es así como pueden evitar represalias, ocultando su identidad. Estigmatizar y castigar el anonimato como lo hace el proyecto es otra grave afrenta a la libertad de expresión. Al final es un proyecto que busca enfrentar problemas estructurales de la sociedad con miedo y desde la prohibición.

Ñapa. Avanza el proyecto de prohibición de celulares en el aula, otro ejemplo de legislar con miedo y prohibiendo. Además, generalizando, lo que creará nefastos efectos en la educación rural; en lugar de apostar por la pedagogía.

[VER TODOS LOS COLUMNISTAS](#)

Buscar columnista

Últimas Columnas de Carolina Botero Cabrera